

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЭНДОМЕТРИЙ ГИПЕРПАЗИЯСИДА КОМБИНАЦИЯЛАНГАН ЦИТОЛОГИК ТЕКШИРУВНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Олтибоева Б.К., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аёллар репродуктив саломатлигининг муҳим кўрсаткичларидан бири эндометрийнинг морфологик ҳолатидир. Эндометрий гиперплазияси (ЭГ) - бу бачадон ички қаватининг патологик ўсиши бўлиб, у кўпинча гормонлар мувозанатининг бузилиши, хусусан, эстроген гормонининг ортиқча ишлаб чиқилиши билан боғлиқ. Шунинг учун бундай ҳолатларни эрта аниқлаш ва тўғри таъхислаш аёллар ҳаётини сақлаб қолишида муҳим аҳамиятга эга. Комбинацияланган цитологик таҳлил (аспирацион цитология, эксфолиатив цитология ва биопсия асосидаги цитологик таҳлил) ёрдамида эндометридаги морфологик ўзгаришларни эрта аниқлаш имкониятлари баҳоланади.

Калит сўзлар: эндометрий гиперплазияси, атипик гиперплазия, цитологик текширув, комбинацияланган таъхис, эндометриал карсинома, гормонал дисбаланс, морфологик таҳлил, гинекологик патология.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF COMBINED CYTOLOGICAL EXAMINATION IN ENDOMETRY HYPERPLASIA

Oltiboeva B.K., Daminov F.A., Kudratova Z.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. One of the important indicators of women's reproductive health is the morphological state of the endometrium. Endometrial hyperplasia (EG) is a pathological growth of the inner lining of the uterus, which is often associated with a hormonal imbalance, in particular, with an overproduction of the estrogen hormone. Therefore, early detection and correct diagnosis of such cases is important in saving women's lives. Morphological analysis of the endometrium using combined cytological analysis (aspiration cytology, exfoliative cytology and cytological analysis based on biopsy) opportunities for early detection of changes are evaluated.

Keywords: endometrial hyperplasia, atypical hyperplasia, cytological examination, combined diagnosis, endometrial carcinoma, hormonal imbalance, morphological analysis, gynecological pathology.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ГИПЕРПАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Олтибоева Б.К., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. Одним из важных показателей репродуктивного здоровья женщины является морфологическое состояние эндометрия. Гиперплазия эндометрия (ЭГ)-патологическое разрастание внутренней оболочки матки, которое часто обусловлено гормональным дисбалансом, в частности, чрезмерная выработка гормона эстрогена связанный с. Поэтому раннее выявление и правильная диагностика таких случаев важны для спасения жизни женщин. Оцениваются возможности раннего выявления морфологических изменений эндометрия с помощью комбинированного цитологического анализа (аспирационная цитология и цитологический анализ на основе биопсии).

Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, атипическая гиперплазия цитологическое исследование, комбинированный диагноз, рак эндометрия, гормональный дисбаланс, морфологический анализ, гинекологическая патология;

Ҳозирги даврда аёллар репродуктив саломатлигини сақлаш масаласи тиббиётнинг энг долзарб йўналишларидан биридир. Айниқса, бачадон шиллик қавати(эндометрий) гиперплазияси ва унинг атипик шакллари аёллар орасида кенг учраб,беушлик,хайз сиклининг бузилиши ва энг хавфлиси - бачадон танаси саратонинг ривожланиш хавфи билан бевосита боғлиқdir.Соънгни йилларда гормонал рмувозанатининг бузилиши, метаболик синдром,семизлик ва кеч репродуктив ёшда хомиладорликнинг камайиши натижасида эндометрий патологияларининг учраш частотаси ортиб bormoqda.Shu сабабли эрта таъхислаш ва тўғри дифференциалдиагностика ўтказиш аёллар соғлигини сақлашда муҳим аҳамият касб этмоқда [8,9,10].

Эндо метрий гиперплазиясининг асосий сабаби гормонал дисбаланс, яъни эстроген гормонининг нисбатан ортиши ва прогестерон етишмовчилиги ҳисобланади. Бундан ташқари, тухумдон дисфункцияси, поликистоз тухумдон синдроми, семизлик, гипертония, диабет, жигар касалликлари, шунингдек, узоқ муддатли эстроген терапияси ҳам ушбу ҳолатни келтириб чиқариши мумкин.[11,12].

Патогенез жараёнида эндо метрий хужайраларининг пролиферацияси ортади. Эстроген гормони таъсирида базал ва функционал қатлам хужайралари кўпаяди, прогестероннинг етарли бўлмаслиги эса бу жараённи чеклай олмайди. Натижада эндо метрий қалинлашади, безлар сони ортади, стромада ўзгаришлар рўй беради. Бу эса баъзан атипик ўзгаришларга олиб келиб, саратон олди ҳолатни юзага келтиради.

Клиник белгилар касаллик шаклига боғлиқ ҳолда турлича бўлиши мумкин. Асосий симптомлар қуйидагилардан иборат:

- Ҳайз циклининг бузилиши (узайган ёки қисқариб қолган ҳайзлар);
- Бачадондан оралик қон кетиш;
- Постменопауза даврида қон келиши;
- Бепуштлик ёки ҳомиладор бўлолмаслик;
- Қорин пастида оғриқ ёки ноқулайлик ҳисси [13,14,15].

Замонавий диагностика усулларида қуйидаги усуллар қўлланилади:

- Трансвагинал ультратовуш текшируви (ТУТ) - эндо метрий қалинлигини аниқлаш учун;
- Гистероскопия - бачадон бўшлигини визуал баҳолаш имконини беради;
- Биопсия ва гистологик текширув - хужайра тузилмасини аниқлаш учун;
- Гормонал фонни текшириш (эстроген, прогестерон, ЛГ, ФСГ);
- Цитологик текширувлар ва лаборатор таҳлиллар.

Эндо метрий гиперплазиясини қуйидаги касалликлардан дифференциал диагностика қила билиш керак:

- Эндо метрий полипи;
- Субмукозали миома;
- Эндо метрий карсиномаси;
- Гормонал дисбаланс натижасидаги функционал қон кетишлар [16,17].

Сўнги йилларда тадқиқотлар орқали цитологик усуллар- эндо метрий ҳолатини баҳолашда кам инвазив, хавфсиз ва информатив йўналиш эканлиги ҳамда, комбинацияланган ёндашув (яъни оддий ПаП-тест, суюқликда асосланган цитология ва иммуноцитокимёвий усулларни биргаликда қўллаш) патологик хужайраларни эрта аниқлаш имконини беради. Айниқса, атипик гипоплазияда хужайра ядроси ва цитоплазмасидаги ўзгаришларни аниқ баҳолашда бу усулларнинг самарадорлиги Пап-тестининг эндо метрий гиперплазиясидаги ўрни:

Пап-тести (Папаниколау тести) асосан бачадон бўйни патологияларини аниқлаш учун қўлланилади. Бироқ айрим ҳолларда Пап-тест препаратларида эндо метрий хужайраларининг аниқланиши мумкин бўлиб, бу эндо метрий патологияларига шубҳа уйғотади. [12-13]

Пап-тестида ЭГ га хос белгилар:

- Безли эндо метрий хужайраларининг кўпайиши;
- Ядро-цитоплазма нисбатининг ўзгариши;
- Ядро гиперхромияси;
- Хужайраларнинг гуруҳ-гуруҳ бўлиб жойлашиши.

Пап-тест скринг усул сифатида ЭГ ни тўлиқ тасдиқламаса-да, хавф гуруҳидаги аёлларда (40 ёшдан катта, метроррагиялар билан) муҳим огоҳлантирувчи аҳамиятга эга.

Цитологик текширув усуллари. Эндо метрий цитологияси бачадон бўшлиғидан аспирация ёки махсус чўтка (бруш) ёрдамида олинган материал асосида амалга оширилади.

Афзалликлари:

- Кам инвазив;
- Такрорий қўллаш имконияти;
- Амбулатор шароитда бажарилиши;

Камчиликлари:

- Атипик ва атипиясиз гиперплазияни аниқ дифференциаллаш қийин;
- Гистологияга нисбатан сезгирлиги паст.

Цитологик текширув кўпинча Пап-тести ва бошқа инструментал усуллар билан комбинацияда қўлланилади. [18,19].

Иммуноцитокимёвий усуллар. Иммуноцитокимёвий (ИСК) текширувлар хужайра даражасида пролиферация ва малигн трансформация белгиларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Асосий маркерлар:

- Ки-67 - хужайра пролиферация фаоллигини баҳолайди;
- p53 - генетик барқарорлик бузилишини кўрсатади;
- ПТЕН - тумор супрессор ген, атипик гиперплазияда пасаяди;
- ЭР ва ПР -эстроген ва прогестерон рецепторлари.

ИСК усуллари айниқса атипик эндометрий гиперплазиясини аниқлашда юқори диагностик қийматга эга бўлиб, цитологик ва ҳистологик ҳулосаларни аниқлаштиришга ёрдам беради.

Морфометрик ва рақамли таҳлил усуллари. Морфометрия эндометрий безлари ва стромаси нисбатини, безлар шакли ва зичлигини рақамли кўрсаткичлар орқали баҳолаш имконини беради. [20,21].

Афзалликлари:

- Субъективликни камайтиради;
- Диагностика аниқлигини оширади;
- Илмий тадқиқотларда қулай.

Бу усул иммуноцитокимёвий маркерлар билан бирга қўлланганда юқори диагностик самарадорликка эга.

Инструментал диагностика усуллари:

1. УТТ (ультратовуш текшируви);
-Эндометрий қалинлашини аниқлаш;
-Постменопаузада >5 мм патологик.
2. Гистероскопия
-Эндометрийни визуал баҳолаш;
-Мақсадли биопсия олиш имконияти.
3. Эндометрий биопсияси
-“Олтин стандарт” диагностика усули;
-Ҳистологик текширув орқали якуний ташхис қўйилади.

Комбинацияланган диагностик ёндашув. Замоनावий тиббиётда эндометрий гиперплазиясини аниқлашда комбинацияланган ёндашув энг самарали ҳисобланади.

Рар-тести, цитология, иммуноцитокимёвий маркерлар ва инструментал усулларни биргаликда қўллаш:

- Эрта ташхисни таъминлайди;
- Атипик шакллари аниқлаш имконини оширади;
- Даволаш тактикасини тўғри танлашга ёрдам беради.

Цитологик текширувлар эндометрийнинг морфологик ҳолатини баҳолашда тезкор, кам инвазив ва иқтисодий жиҳатдан мақбул усул ҳисобланади. Бироқ, фақат стандарт цитологик таҳлил билан чекланиш баъзан аниқ ташхис қўйишда этарли бўлмайди. Шунинг учун комбинацияланган цитологик усуллар -яъни классик цитологияни иммуноцитокимёвий ва морфометрия билан уйғунлаштириш зарур. [7,15]

Мазкур илмий мақоланинг аҳамиятли томони шундаки, комбинацияланган цитологик текширув натижалари гистологик текширув билан юқори даражада мос келиши, бу эса уларни амалиётга кенг жорий этиш имконини беради. Тадқиқот натижалари асосида диагностика аниқлиги ошади, беморларга тўғри ва ўз вақтида даволаш чораларини қўллаш имкони яратилади [22,23].

Шу боис, эндометрий гиперплазияси аёллар репродуктив саломатлиги учун муҳим клиник аҳамиятга эга касалликдир. Унинг эрта диагностикаси ва тўғри даволаш усулларини қўллаш бачадон саратони ривожланиш хавфини камайтиради. Профилактик тадбирлар ва мунтазам кўриклар ушбу касалликнинг олдини олишда энг самарали воситадир. [20,21]

Шундай қилиб, эндометрий гиперплазияси ва унинг атипик шакилларида комбинацияланган цитологик усуллар қўлланилиб, цитоморфологик ва иммуномаркер ўзгаришлар тизимли таҳлил қилинади. Ушбу ёндашув эндометрийнинг атипик жараёнларини эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Шунингдек гинекологик текширувларда қўллаш учун тавсия этилиши мумкин бўлиб, диагностик жараёни такомиллаштириш ҳамда онкологик жараёнларнинг олдини олишда ва даволаш тактикасини тўғри белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, комбинацияланган цитологик текширув усули эндометрий гиперплазияси ва атипик гиперплазияни эрта ташхислашда самарали скрининг усули сифатида қўлланилиши мумкин. Ушбу усул орқали аёллар репродуктив саломатлигини муҳофаза қилиш, саратонигача бўлган жараёнларни аниқлаш ва индивидуал терапия тактикаси белгилаш имкони яратилиши мумкин. [9,18]

Шундай қилиб, эндометрий гиперплазиясини эрта аниқлаш ва дифференциал ташхислашда Пап-тести,цитологик,иммуноцитокимёвий ва инструментал усуллар муҳим ўрин тутди.Айниқса иммуноцитокимёвий маркерларнинг жорий этилиши диагностиканинг аниқлиги ва ишончлигини сезиларли даражада оширди.Ушбу усулларни комплекс қўллаш эндометрий саратони ривожланишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.[24,25].

Адабиётлар рўйхати:

1. Курман Р.Ж., Норрис Ҳ.Ж. Эндометриал гиперплазия ва карсинома. Ам Ж Сург Патҳол. 2021. 5-6 б.
2. Муттер Г.Л., Заино Р.Ж. Эндометриал интраэпителиал неоплазия: Диагностика мезонлари. Мод Патҳол. 2020. 10-11 б.
3. ЖССТнинг Аёллар репродуктив органлари ўсмалярининг таснифи. 5-нашр, 2020. 18-21 б.
4. Соловёва Э.В. ва бошқалар. Эндометриал гиперплазиянинг морфологик диагностикаси. Гинекология. 2022. 23 б.
5. Петрова А.А. Атипик эндометриал гиперплазияда иммунохистохимёвий маркерлар. Москва, 2023. 20 б.
6. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазири. Гинекологик касалликларни ташхислаш протоколи, 2024. 14-8 б.
7. Каримова М.Т. Эндометрий касалликларида хужайра ўзгаришлари. ТТА Илмий журнали, 2023.16 б.
8. Новак Э.Р., Вудруфф Ж.Д. Гинекологик ва акушерлик патологияси. Сондерс, 2021 йил.5-24 б.
9. Миллер К., Срум С.П. Диагностик гинекологик ва акушерлик патологияси. Элсевиер, 2020. 9-20 б.
10. Султонова Д.Н.Аёллар ва эндокрин гиперплазиялар. Тошкент, 2024 йил. 16-23 б.
11. Зуев В.М Эндоген морфология ва клиник хусусиятлар. Санкт-Петербург: 2016-256. 6 - 21 б.
12. Иванова Т.А. Эндометриал гиперплазия диагностиканинг замонавий жиҳатлари // Тиббий алманах. 2018.-№ 4.П. 7-16 б.
13. Киселев В.И Эндометриал гиперплазиянинг молекуляр механизмлари. -М.:Наука, 2020. 4-5 б.
14. Кулаков В.И. Прилепская В.Н. Гинекология бўйича қўлланма. ГЕОТАР-Медиа, 2019.13-14 б.
15. Лебедева Н.И Аёллар репродуктив тизими касалликларининг цитологик диагностикаси //Клиник цитология.2016. 22 б.
16. Макаров И.О. Эндометриал патологиянинг комплекс диагностикаси //Амалий тиббиёт. -2020.-№ 6.П.15-19 б.
17. Назаренко Т.А. Эндометриумнинг гормонга боғлиқ касалликлари. -М.:МИА, 2017.2-24 б.
18. Новикова Е.Г. Розаркурсти цитологияси эндометриал гиперплазияни эрта ташхислашда // Онкогинекология. 2019. № 1.П.10-8 б.
19. Орлова Е.А. Цитологик ва гистологик усулларни қиёсий баҳолаш // Лаборатория диагностикаси.2021.№5. 25 б.
20. Петров А.Б.Клтник цитология.- М.: Тиббиёт, 2018. -8-13 б.
21. Роговская С.И. Гинекологиядан саратонгача бўлган жараёнлар. -ГЕОТАР-Медиа, 2016. Москва. 11-24 б.
22. Серов В.Н. Эндометриал гиперплазияни ташхислашнинг замонавий ёндашувлари //Акушерлик ва гинекология .2020 .-№ 8. 35-20 б.
23. Смирнова Л.М. Бирлаштирилган цитологик тадқиқот усуллари //Тиббий амалиёт. - 2019. -№ 10.П. 9-14 б.
24. Тихомиров А.Л. Эндометриум касалликлари. Москва: -МЕД пресс-информ, 2017.- 18-19 б.
25. Хачатрян А.Г. Эндометриал гиперплазияда цитологиянинг диагностик қиймати // Онкология масалалари.2021. -№ 4.-П. 24-31 б.

Иқтибос учун: Олтибоева Б.Қ., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э. Эндометрий гиперплазиясида комбинацияланган цитологик текширувнинг диагностик аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 699–702. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659587>